

A POSSÍVEL RESSONÂNCIA ENTRE OS PCNEM E DCNEM E AS DEMANDAS EDUCACIONAIS DAS JUVENTUDES DO SÉCULO XXI¹

Alisson Romeu de Sousa^{2,3}; Jonas Guimarães Paulo Neto^{2,4}

1. INTRODUÇÃO

A Constituição de 1988 assegura a educação como um direito de todos, com a finalidade de desenvolver integralmente o cidadão, prepará-lo para o exercício da cidadania e capacitá-lo para o trabalho, conforme o Art. 205º (BRASIL, 1988). Em consonância, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) de 1996 consolida essa meta e estabelece objetivos específicos para o Ensino Médio, última etapa da Educação Básica, destacando o desenvolvimento intelectual, ético e crítico dos alunos, além da integração teoria-prática, como registrado em seu Art. 2º (BRASIL, 1996). Nesse contexto, surgiram os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM) e as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM), que visam orientar e estruturar os currículos nacionais.

Os PCNEM, lançados em 2000, foram desenvolvidos com o objetivo de auxiliar no estabelecimento de conteúdos mínimos para garantir uma formação básica universal. Eles introduziram competências e habilidades específicas para orientar o ensino e a aprendizagem no Ensino Médio, com foco em áreas como Ciências da Natureza e Matemática, buscando assegurar que os alunos adquiram uma base sólida em conhecimentos essenciais. Em paralelo, as DCNEM de 2012 definem princípios, procedimentos e fundamentos para orientar as políticas educacionais na elaboração, planejamento, implementação e avaliação dos currículos das escolas públicas e privadas, ampliando o escopo e a flexibilidade curricular ao adaptar os conteúdos a contextos regionais e sociais (BRASIL, 2000; BRASIL, 2012). Apesar desses avanços, desafios educacionais, como a evasão e o desinteresse dos alunos, especialmente no Ensino Médio, questionam a efetividade dessas diretrizes frente às demandas contemporâneas (GROSBAUM; FALSARELLA, 2016).

Estudos apontam que muitos jovens veem a educação como um meio para ingressar no ensino superior ou melhorar sua condição econômica, ao invés de uma oportunidade de formação integral. Em pesquisa de Pereira e Lopes (2016), observa-se que os principais motivos para os jovens irem à escola incluem o ingresso em universidades e a melhoria de condições econômicas. Além disso, obstáculos como

¹ Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica

² Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – *campus* Crateús

³ alisson.romeu06@aluno.ifce.edu.br

⁴ jonas.guimaraes@ifce.edu.br

a compreensão de conceitos científicos complexos e a falta de conexão prática com a realidade afetam a aprendizagem de disciplinas como Física, conforme constatado por Silva, Ferreira e Vieira (2017). Tais questões revelam uma lacuna entre as políticas educacionais e as expectativas das juventudes do século XXI, que requerem habilidades críticas e sociais para enfrentar desafios atuais.

Diante desse cenário, este estudo propõe investigar se/como os PCNEM e DCNEM estão alinhados com as demandas educacionais contemporâneas, analisando a abordagem desses documentos em relação à formação integral dos alunos e o uso de tecnologias. A pesquisa busca compreender até que ponto essas diretrizes promovem habilidades essenciais, como pensamento crítico, colaboração e criatividade, e incentivam a interdisciplinaridade, preparando os alunos para questões ambientais e tecnológicas.

2. METODOLOGIA

Esta pesquisa é qualitativa e descritiva, interessada nos processos e significados por trás dos dados coletados, conforme destaca Bogdan e Biklen (1994). No contexto do ensino de Ciências, optou-se por uma abordagem qualitativa devido à complexidade dos objetos de estudo — PCNEM, DCNEM e juventudes do século XXI — e ao estabelecimento de objetivos práticos relacionados a esses temas (DOURADO; RIBEIRO, 2023).

Caracteriza-se também como aplicada, pois visa expandir conhecimentos aplicáveis ao problema de pesquisa: a ressonância entre os documentos norteadores, PCNEM e DCNEM, e as juventudes do Ensino Médio (GIL, 2017). Além disso, adota aspectos exploratórios e descritivos, familiarizando-se com o tema para explicitar hipóteses e realizar uma descrição das características do fenômeno estudado (GIL, 2008).

A metodologia inclui uma pesquisa bibliográfica com foco nos documentos orientadores e em estudos que caracterizam as juventudes contemporâneas e suas demandas educacionais. A análise inicia-se pelo histórico e objetivos dos PCNEM e DCNEM, seguida pelo levantamento dos perfis e necessidades educacionais dos jovens do século XXI, com foco na formação humana esperada.

Por fim, por meio de uma triangulação de dados, busca-se responder se os documentos atuais atendem às demandas dos educandos e apontar possíveis necessidades de atualização nas diretrizes, como em uma futura BNCC.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os PCNEM foram criados para democratizar a educação e preparar os jovens brasileiros para o contexto da globalização, promovendo uma formação ampla que inclui não apenas habilidades para o mercado de trabalho, mas também um desenvolvimento mais completo, voltado para a cidadania e para o aprendizado contínuo (BRASIL, 2000). Esses parâmetros defendem uma abordagem que ultrapasse os modelos tradicionais e promovam uma integração significativa entre teoria e prática, algo que buscava superar as limitações do antigo currículo, voltado majoritariamente à profissionalização ou preparação para o ensino superior.

Um dos objetivos centrais dos PCNEM é a definição de conteúdos mínimos que garantam uma formação básica universal, oferecendo a todos os estudantes as mesmas oportunidades de aprendizado em Ciências da Natureza e Matemática. Em Física, por exemplo, sugere-se uma revisão dos conteúdos para incluir temas de Física Moderna e Contemporânea, o que visa corrigir o foco excessivo nos conteúdos clássicos e enciclopédicos. Este direcionamento pretende tornar o ensino mais atualizado e relevante, conectando os conceitos científicos às realidades e contextos dos alunos (BRASIL, 2000).

As DCNEM, lançadas em 2012, ampliam essa perspectiva ao estruturar um conjunto de princípios e orientações para o planejamento e a avaliação dos currículos, tanto em escolas públicas quanto privadas. Essas diretrizes enfatizam a educação integral, que visa formar cidadãos conscientes e preparados para atuar criticamente na sociedade. A abordagem integral é vista como uma forma de não apenas preparar o estudante para o mercado de trabalho, mas também para o desenvolvimento de uma cidadania ativa, algo essencial nas demandas do século XXI (BRASIL, 2012).

A integração entre as diretrizes dos PCNEM e das DCNEM aponta para a necessidade de atualização constante dos conteúdos, com o intuito de refletir as inovações científicas e tecnológicas. Os PCNEM destacam que a educação deve ir além de listas de conteúdos, propondo um ensino contextualizado que valorize a participação ativa dos alunos em seu próprio processo de aprendizado. Esse foco permite ao estudante não apenas memorizar conteúdos, mas compreender sua aplicação prática, desenvolvendo habilidades de pensamento crítico e autonomia (BRASIL, 2000).

Ambos os documentos mencionam a importância das metodologias ativas para a formação dos jovens, propondo uma transição de um modelo instrutivo, centrado no professor, para uma abordagem participativa, onde os alunos assumem um papel mais ativo na construção do conhecimento. Esse modelo pode ser observado tanto nas Ciências da Natureza quanto nas outras áreas do conhecimento, destacando que essa transição requer adaptação por parte das escolas e dos professores, que devem ser preparados para adotar metodologias centradas nos alunos (BRASIL, 2002; BRASIL, 2013).

Uma questão recorrente é a relação entre educação e cidadania, que se traduz na necessidade de desenvolver nos alunos competências e habilidades para a vida em sociedade. As diretrizes enfatizam a importância de promover o pensamento crítico, a criatividade, a comunicação e a colaboração como competências essenciais para o século XXI. Esses aspectos se alinham ao desenvolvimento integral dos alunos, formando indivíduos capazes de atuar e de se posicionar em um mundo em constante transformação (BRASIL, 2012; RIBEIRO *et al.*, 2016).

Para tornar essas competências parte do processo de ensino-aprendizagem, tanto os PCNEM quanto as DCNEM sugerem o uso das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs). O uso da tecnologia deve ser integrado aos conteúdos curriculares e tratado não apenas como ferramenta, mas como parte do próprio conhecimento, permitindo que os estudantes desenvolvam habilidades tecnológicas e digitais que são essenciais nos dias de hoje. No entanto, a implementação desse recurso ainda enfrenta barreiras estruturais e metodológicas, como a falta de infraestrutura e capacitação adequada dos docentes.

No campo da avaliação, ambos os documentos abordam a necessidade de adotar uma perspectiva formativa e processual. Ao contrário da visão tradicional de avaliação que foca apenas em resultados finais, o modelo proposto pelas diretrizes considera a avaliação como uma parte integrante do aprendizado, que permite ao professor monitorar o progresso dos alunos e ajustar sua abordagem conforme as necessidades individuais e coletivas. Contudo, a prática no Ensino Médio ainda é dominada por avaliações somativas, o que indica a necessidade de um esforço maior para consolidar o uso de métodos formativos (BRASIL, 2000; BRASIL, 2012).

A formação integral dos jovens também envolve a incorporação de atividades que promovam o desenvolvimento de competências sociais, éticas e políticas. Ambos os documentos sugerem que o currículo inclua ações que permitam aos alunos refletir sobre questões sociais e culturais, aproximando o aprendizado da realidade dos estudantes. Essa abordagem visa estimular a responsabilidade social e a consciência crítica, incentivando os jovens a atuarem de maneira construtiva em suas comunidades e prepará-los para o exercício pleno da cidadania (BRASIL, 2000).

Por fim, os resultados da análise evidenciam que os PCNEM e DCNEM possuem ressonâncias significativas com as demandas dos jovens do século XXI, mas ainda carecem de ajustes para garantir sua implementação prática. A adoção das tecnologias, o desenvolvimento de metodologias participativas e a reformulação das práticas avaliativas são alguns dos desafios que persistem e que precisam ser superados para que essas diretrizes realmente cumpram seu papel na formação das juventudes.

4. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao revisitar os Parâmetros e Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM e DCNEM), evidencia-se sua relevância na educação brasileira e na tentativa de atender às demandas dos jovens do século XXI. Ambos os documentos possuem pontos fortes ao promover uma educação integral e contextualizada que abrange habilidades como pensamento crítico, colaboração e criatividade, essenciais para uma sociedade em transformação.

Os PCNEM enfatizam uma formação ampla e conectada à realidade dos alunos, enquanto as DCNEM destacam o papel da cidadania e a valorização de uma educação que ultrapasse a simples transmissão de conhecimentos. No entanto, o desenvolvimento efetivo de práticas interdisciplinares e contextualizadas ainda requer mais direcionamentos e uma formação docente mais robusta.

Observa-se que tanto os PCNEM quanto as DCNEM poderiam expandir suas orientações para abordar melhor questões como a integração de tecnologias digitais e a inclusão de grupos minoritários. A ampliação dessas discussões garantiria uma formação mais representativa e inclusiva, alinhada com as diversidades presentes na sociedade.

Sugere-se, então, que futuras atualizações dos documentos incluam orientações claras sobre o uso pedagógico das tecnologias, para que se tornem uma ferramenta de aprendizagem envolvente e significativa. Também seria benéfico incorporar uma maior discussão sobre diversidade, ampliando o acolhimento de todos os estudantes e a representatividade nos currículos.

Os PCNEM e as DCNEM são marcos importantes que já se alinham em parte com as aspirações educacionais dos jovens. No entanto, para estarem plenamente conectados com as expectativas do século XXI, é necessário que essas diretrizes incorporem inovações que contemplem habilidades digitais, socioemocionais e projetos interdisciplinares, promovendo um aprendizado mais ativo e relevante.

É crucial que as diretrizes educacionais sejam revisadas e atualizadas constantemente, contemplando metodologias de ensino inovadoras, como a aprendizagem ativa e o uso de tecnologias. Para que isso se concretize, a formação inicial e contínua dos professores deve ser priorizada, capacitando-os para implementar práticas engajadoras e atualizadas em sala de aula.

Em um contexto em que as juventudes estão imersas em tecnologias e inteligência artificial, a educação digital emerge como uma competência essencial. Nesse sentido, as políticas públicas devem assegurar acesso equitativo a recursos digitais e promover o uso responsável da tecnologia, integrando habilidades digitais ao currículo de maneira estruturada.

A avaliação formativa e contínua também se destaca como uma prática essencial, que valoriza o processo de aprendizagem e oferece feedbacks construtivos aos estudantes. Essa abordagem vai além da

simples mensuração de resultados e permite o acompanhamento individualizado do progresso de cada aluno.

Por fim, esta pesquisa sugere novas investigações, especialmente sobre a abordagem das Ciências da Natureza e suas Tecnologias na BNCC e suas interações com os PCNEM e DCNEM. A continuidade desses estudos contribuirá para a construção de currículos cada vez mais alinhados com as necessidades e expectativas das juventudes brasileiras.

REFERÊNCIAS

BRASIL. (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Senado Federal. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 19 fev. 2024.

BRASIL. Ministério de Educação e Cultura. (1996). **Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB)** - Lei nº 9394/96, de 20 de dezembro de 1996. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil03/leis/l9394.htm>. Acesso em: 19 fev. 2024.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. (2000). **Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio**. Parte III Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias. Brasília: MEC/SEF. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/conaes-comissao-nacional-de-avaliacao-da-educacao-superior/195-secretarias-112877938/seb-educacao-basica-2007048997/12598-publicacoes-sp-265002211>. Acesso em: 26 fev. 2024.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. (2002). **Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais: Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias**. Brasília: MEC/SEB.

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. (2012). **Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio**. Resolução CNE/CEB nº 2, de 30 de janeiro de 2012. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 30 jan. 2012. Seção 1, p. 20.

BRASIL. Ministério da Educação. (2013). **Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica**. Brasília: MEC; SEB; DICEI. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=13448-diretrizes-curriculares-nacionais-2013-pdf&Itemid=30192. Acesso em: 19 fev. 2024.

BOGDAN, R. C.; BIKLEN, S. K. (1994). **Investigação Qualitativa em Educação: uma introdução à teoria e aos métodos**. Portugal: Porto Editora.

DOURADO, S.; RIBEIRO, E. (2023). *Metodologia Qualitativa e Quantitativa*. In C. A. O.

MAGALHÃES, J; M. C. BATISTA (Orgs.), **Metodologia da pesquisa em educação e ensino de ciências** (2ª ed.). Ponta Grossa: Atena.

GROSBAUM, M. W.; FALSARELLA, A. M. (2016). Condição jovem: juventude e ensino médio no Brasil. **Cadernos Cenpec** | Nova Série, 6(2).

HALMENSCHLAGER, K. R. (2014). **Abordagem de temas em Ciências da Natureza no Ensino Médio: implicações na prática e na formação docente** (Tese de Doutorado). Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis.

PEREIRA, B. P.; LOPES, R. E. (2016). Por que ir à escola? Os sentidos atribuídos pelos jovens do ensino médio. **Educação & Realidade**, 41, 193-216.

RIBEIRO, M. A.; LEVENFUS, R. (Org.). (2016). **Ser adolescente no século XXI**. In R. Levenfus (Ed.), *Orientação vocacional e de carreira em contextos clínicos e educativos* (pp. 13-23). Porto Alegre: Artmed.

SILVA, M. R. (2019). Ampliação da obrigatoriedade escolar no Brasil: O que aconteceu com o Ensino Médio? **Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação**, 28, 274-291.

SILVA, A. F. da, FERREIRA, J. H.; VIERA, C. A. (2017). O ensino de ciências no ensino fundamental e médio: Reflexões e perspectivas sobre a educação transformadora. **Revista Exitus**, 7(2), 283-304.

SOUSA, A. de A., SOUSA, T. P. de, QUEIROZ, M. P. de; SILVA, É. S. L. da. (2011). Evasão escolar no ensino médio: Velhos ou novos dilemas? **Vértices**, 13(1), 25-37.